

பன்முக நோக்கில் பெண் சுதந்திரம்

ஊ.சந்தியா,

முதுகலை ஆய்வு மாணவி, தமிழ்த்துறை,
திருவள்ளூர் மகளிர் கலை கல்லூரி, சூலப்பரம்.

Abstract :

The status of women in India was strongly linked to family ties. The condition that women should be dependent on men is created by men. Therefore, understanding the problems of women, Tamil literary scholars and poets voiced that women should get all the rights of men and live freely.

முன்னுரை:

இந்தியாவில் பெண்களின் நிலை குடும்ப உறவுகளுடன் வலுவாக இணைக்கப்பட்டது. பெண் என்பவள் ஆணை சார்ந்தே இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை ஆண்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. எனவே பெண்களின் பிரச்சனைகளைப் புரிந்து கொண்டு தமிழ் இலக்கிய அறிஞர்கள் மற்றும் புலவர்கள் ஆணுக்குரிய எல்லா உரிமைகளையும் பெண்களும் பெற்று சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்தனர்.

பெண் சுதந்திரம் என்றால் என்ன:

பெண் சுதந்திரம் பற்றிய கேள்வி இன்றும் பலரிடம் இருந்து வருகின்றன. பெண்ணை பண்டைய தமிழ்ச்சமூகம் சம உரிமை உடையவளாக இலக்கணப் படுத்தியதோடு இலக்கியங்களும் சித்தரித்துள்ளது. இவற்றில் பெண் சுதந்திரம் என்பது (திருமணத்தில் பெண் சுதந்திரம், கல்வியில் சுதந்திரம், நடமாடும் சுதந்திரம்) வாக்களிக்கும் உரிமை, சொத்துரிமை, சட்ட உரிமைகள் ஆகியவற்றில் சிறப்புற்று விளங்குகிறார். இக்கட்டுரையின் மூலம் பெண் சுதந்திரம் பற்றி காண்போம்.

பழங்காலம் மற்றும் நவீன காலம் - காலந்தோறும் பெண் சுதந்திரம்!

பழங்காலத்திலிருந்து நவீன காலம் வரை இந்தியாவின் பெண் சுதந்திரத்திற்கு அதிக கவனம் செலுத்தினர். பெண் என்பவள் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு என்ற குணங்களை கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்ற விதியை தமிழ்ச்சமூகம் விதித்தது.

பொற்காலம் எனச் சித்தரிக்கப்படும் தமிழ் இலங்கியத்தில் சங்க கால பெண் புலவர்கள் ஆண் புலவருக்கு இணையான சுதந்திரமாக பாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன. சங்ககாலத்தில் புலவர்களில் பெண்பால் புலவர்கள் 32 பேர் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. அவர்களின் பெயர்கள், அவர்கள் இயற்றிய அகநானூறு, புறநானூறு, குறுந்தொகை, பதிற்றுப்பத்து, நற்றிணை, பொருநர் ஆற்றுப்படை போன்ற பிரிவுகளில் பாடல் இடம் பெறுகின்றன. சங்கப் பெண்பால் புலவர்களில் தலைமை பெற்றவர் ஓளவையார் ஆவர்.

திருமண வாழ்க்கையில் பெண் சுதந்திரம் :

ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் திருமணம் என்பது தவிர்க்க முடியாத நிலையாக இருக்கின்றது. பெண்களின் எதிர்பார்ப்புகள் தனக்கு வரும் கணவன் வீரம் உடையவனாகவும் தன்மீது நீங்காத அன்பு உடையவனாகவும் 'இருக்க வேண்டுமென விரும்புவாள். தலைவன் தன் உற்றார் உறவினர்களிடம் தலைவியை விட்டு கொடுக்காமல் இல்லற வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும். இவ்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை.' இல்லறத்தில் வாழ்பவன் என்பவன் , பிற அற இயல்பையுடைய முத்திறந்தார்க்கும் நல்வழியில் நிலையான துணையாவான்".

"காதல் வயப்பட்ட
ஒருவனும் ஒருத்தியும்
தம்முள் கலந்து
கூடி வாழ்தல்
இவ்வாழ்க்கை என்பதாகும்"
- குன்றக்குடி அடிகளார்

இவ்வாறாக இல்லற வாழ்க்கை பற்றி இல்லறத்தில் மனைவியோடு கூடி வாழ்தல் இவ்வாழ்க்கை ஆகும். இன்பமும், அறமும் இணைந்ததே இவ்வாழ்க்கையாகும். பெண் என்பவள் தமக்கு எனத் தன்னலவாழ்வு வாழாமல் பிள்ளைகள் , பெற்றோர், சுற்றம், கணவன், விருந்தினர், வறியர் முதலானோர்க்காக மேற்கொள்ளும் அறவாழ்வே குடும்ப வாழ்க்கை அல்லது இல்லறமாம்.

"மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்".

இல்லற வாழ்வுக்கான சிறப்புகள் அனைத்தும் மனைவியிடம் இல்லையானால் அந்த இல்லற வாழ்க்கையில் எவ்வளவு சிறப்பு இருந்தாலும் அது நல்ல வாழ்வு ஆகாது. பண்டைய நூல்களில் திருமணத்தை , கரணம், வரைவு, கடாதல், கற்பு மணம் , வதுவை சடங்கு , மன்றல், உடன் போக்கு மணம் என்ற சொற்களால் அழைக்கப்பட்டது.

"கற்பெனப்படுவது கரணமொடு புணர்" (தொல். பொருள் நூல் 140)

திருமணம் என்று சொல்லப்படுவதே 'கற்பு' செறிந்து கொண்டு வாழும் வாழ்க்கையே என்கிறார் தொல்காப்பியர். உடன்போக்கு ஆண் , பெண் இருவரும் பெற்றோர் ஒப்புதலின்றி காதல் புரிந்து செய்து கொள்ளும் திருமணம் என்ற வகையில் குறிப்பிடப்படுகிறது. திருமணம் சமூகத்தால் ஏற்று ஆண் , பெண் உறவு நிலையைக் குறிக்கிறது ஒரு புதிய சந்ததி தோன்றுவதற்குரிய ஒருவித பிணைப்பு திருமணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

கல்வியில் பெண்கள் !

சமூகத்தில் பெண்கள் தலை நிமிர்ந்து நடக்க கல்வியில் வளர்ச்சிப்பெற்று இருக்க வேண்டும்.

**"பட்டங்கள் ஆள்வதும்
சட்டங்கள் செய்வதும்
பாரினில் பெண்கள்
நடத்த வந்தோம்"** என்று பாரதி பாடுகிறார்.

மூடநம்பிக்கையின் பெண்ணடிமைத்தனம் ஏன்:

இயல்பிலேயே பெண்கள் சிறப்புடையவள். எனவே சில மூடநம்பிக்கை உடையவர்களாக பெண்கள் அடக்கப்படுகிறார்கள். பெண்களை கல்வி கற்க கூடாதென கூறி அவர்களை சிறுவயதில் திருமணம் செய்து வைத்தல் , கணவன் இறந்தவுடன் அவர்களுடன் உடன்கட்டை ஏற செய்தல் இதனால் பெண்கள் தமது கனவுகளை தொலைத்து வீட்டில் கண்ணீர் உடன் முடங்கியிருந்தனர்.

பழமொழி ஒன்று

"அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பெதற்கு".

பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு என்று தான் நீங்கள் நினைத்து இருப்பீர்கள். ஒரு பெண் கல்வி கற்றால் சமூகத்தில் சமத்துவம் வளர ஆரம்பித்துவிடுகிறது.

சிறந்து விளங்கும் பெண்கள்:

ஓர் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து , குடும்ப நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு , தம்மை ஓர் இலக்கியவாதியாக அடையாளப்படுத்தியவர் மற்றும் தமிழில் எழுதிய பெண்களில் களத்திற்கு சென்று முதன்முதலில் மக்களிடம் செய்திகளைத் திரட்டி கதைகள் எழுதியவர். இவர் புதினங்கள், சிறுகதைகள், கட்டுரைகள், குறுநாவல், குழந்தை இலக்கியம் , வரலாற்று நூல் என எழுத்துலகில் எல்லாம் களங்களிலும் தடம் பதித்தவர்.

வேருக்கு நீர் என்னும் புதினத்திற்கு "சாகித்திய அகாதமி விருது" பெற்ற பெருமைமிக்க எழுத்தாளர் ஆவர். இத்தகைய எழுத்தாளர் ராஜம் கிருஷ்ணன்.

கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன்:

மதுரையின் முதல் பட்டதாரி பெண். நாட்டின் விடுதலைக்கு முன்பு கல்வி மறுக்கப்பட்ட காலத்தில் போராடி கற்றேன். இவர் கல்வியின் சிறப்பு பெற்று கல்லூரி பருவத்தில் காந்தியச்சிந்தனையில் கவரப்பட்டார்.

ஓத்துமையாமை இயக்கம், சட்ட மறுப்பு இயக்கம், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம், இவைகளில் பங்கு பெற்றார். இந்திய அரசின் தாமரைத்திரு விருது , சுவீடன் அரசின் வாழ்வுரிமை விருது , சவிட்சர்லாந்து அரசின் காந்திய அமைதி விருது எனப் பல உயரிய விருதுகளைப் பெற்று பெண் குலத்திற்குப் பெருமை சேர்த்தவர் ஆவார்.

நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு பெண்கள் , கல்வி கற்பது அவசியமான ஒன்றாகும். "பெண் சுதந்திரம் ஒவ்வொரு தளத்திலும் , முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறது. கல்வியில் பெருமளவு முன்னேற்றம் பெற்று சிறப்படைக்கின்றனர். வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் பெருகியுள்ளனர்.

"பாயர் பள்ளியும் பருவத்து ஒழுக்கமும்" (மாதவியின் கல்விச் சிறப்பு)

பெண்ணியம் பற்றி பாரதியின் கவிதை:

பெண்மை வாழ்கவென்று
கூத்திடு வோமடா!
பெண்மை வெல்கவென்று
கூத்திடு வோமடா!

வீர்ப் பெண்கள் :

சங்க கால சமூகத்திற்கு பெண்கள் தலைமையாய் இருந்தனர். வீரத்தை பற்றி புறநானூற்றும் பாடல்கள்,

**"ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள்
செருமுகம் நோக்கிச் செல்க எனவிடுமே"**

அக்காலப் பெண்கள் போரை விருப்பமுடன் எதிர்கொண்டனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை:

பெண்கள் பல்வேறு துறைகளில் முன்னேற்றம் பெற்று சிறந்து விளங்க பெண்குதந்திரம் இருக்க வேண்டும்.

அடிக்குறிப்புகள் :

- திருக்குறள் - குறள் எண் 41
- அதிகாரம்: இல்வாழ்க்கை
- தொல்காப்பியம் (1088)
- பராதியார் பாடல்